

УДК: 616.211

<https://doi.org/10.33619/2414-2948/47/08>

МОРФОЛОГИЯ ИММУННОГО АППАРАТА НОСОГЛОТКИ ЧЕЛОВЕКА

©*Шаршембиев Ж. А.*, д-р мед. наук, Кыргызская государственная медицинская академия им. И.К. Ахунбаева, г. Бишкек, Кыргызстан

©*Караева Р. Р.*, канд. биол. наук, Кыргызско-Российский славянский университет, г. Бишкек, Кыргызстан, roza_raim@mail.ru

©*Морковкина А. Б.*, Кыргызско-Российский славянский университет, г. Бишкек, Кыргызстан, angelamorkovkina@rambler.ru

MORPHOLOGY OF IMMUNE APPARATUS HUMAN NASOPHARYNX

©*Sharshembiev Zh.*, Dr. habil., Kyrgyz State Medical Academy named after I.K. Achunbaev, Bishkek, Kyrgyzstan

©*Karaeva R.*, Ph.D., Kyrgyz-Russian Slavic University, Bishkek, Kyrgyzstan, roza_raim@mail.ru

©*Morkovkina A.*, Kyrgyz-Russian Slavic University, Bishkek, Kyrgyzstan, angelamorkovkina@rambler.ru

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы диффузно рассеянной лимфоидной ткани, их структура, количественные и качественные параметры. Отмечено, что кроме глоточной и трубных миндалин иммунный аппарат носоглотки также представлен одиночно рассеянными в толще стенок органа лимфоидными скоплениями. Описаны особенности топографии этих структур у лиц зрелого, пожилого и старческого возрастов.

Abstract. The article discusses the problems of diffusely disseminated lymphoid tissue, their structure, quantitative and qualitative parameters. It is noted that in addition to the pharyngeal and tubal tonsils, the immune apparatus of the nasopharynx is also represented by lymphoid clusters that are single-dispersed in the thickness of the walls of the organ. The features of the topography of these structures in persons of mature, elderly and senile ages are described.

Ключевые слова: морфология, лимфоидные скопления, лимфоциты, носоглотка, топография, иммунный аппарат.

Keywords: morphology, lymphoid collections, lymphocytes, nasopharynx, topography, immune apparatus.

Актуальность: в настоящее время врачи оториноларингологи, пульмонологи, терапевты мало осведомлены о морфологии иммунного аппарата краниального отдела дыхательных путей и пищеварительной трубки. Когда речь заходит об этой проблеме многие исследователи имеют ввиду миндалины глоточного кольца Пирогова-Вальдейера. О миндалинах глоточного кольца в научной литературе имеется достаточно информации [1, 2]. Однако, о диффузно-рассеянных элементах лимфоидной ткани в стенках верхних дыхательных путей и пищеварительной трубки практически врачам известно довольно мало [3-5, 8]. Они имеют скудные представления об анатомии, топографии, количестве и размерах лимфоидных скоплений в стенках разных отделов глотки человека.

Цель: определение анатомии и локальных особенностей топографии одиночно рассеянных лимфоидных скоплений в стенках носовой части глотки у людей зрелого,

пожилого и старческого возрастов. *Основные задачи, это:* изучить макро-микроскопическую и микроскопическую анатомию, а также топографию диффузно рассеянных лимфоидных скоплений в разных стенках носоглотки; определить количество, размеры лимфоидных скоплений в толще стенок носоглотки; проанализировать влияние возрастных и локальных факторов на морфологию диффузной лимфоидной ткани в стенках носоглотки у людей зрелых, пожилых и старческих возрастов.

Материал и методы исследования

Исследования лимфоидных скоплений залегающих в толще стенок носоглотки проведено на 41 препарате этого органа, взятых из трупов людей обоего пола, при жизни не страдавших заболеваниями органов пищеварения, дыхания, иммунной системы, а также хроническими воспалительными заболеваниями. Материал исследования подразделялся на группы (Таблица 1) согласно возрастной периодизации человека, предложенной И. А. Аршавским и В. В. Бунаком в 1965 г. [9].

Таблица 1.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ВОЗРАСТУ И ПОЛУ

<i>Возрастные периоды</i>	<i>Пол</i>		<i>Всего</i>
	<i>женский</i>	<i>мужской</i>	
I-й период зрелого возраста (21-25 лет, жен.) (22-35 лет муж.)	4	7	11
II-й период зрелого возраста (36-55 лет, жен.) (36-60 лет, муж.)	5	5	10
Пожилый возраст (56-74 лет, жен.) (61-74 лет, муж.)	3	7	10
Старческий возраст (75-90 лет)	5	5	10
<i>Всего</i>	<i>17</i>	<i>24</i>	<i>41</i>

Выявление лимфоидных скоплений в стенках глотки на тотальных препаратах осуществлялись с помощью методики, предложенной Ж. А. Шаршембиевым и К. Ш. Сапакуновой в 2010 г [6, 7].

На тотальных препаратах глотки определялось количество и размер лимфоидных скоплений. Особенности их анатомии и топографии в разных стенках носоглотки.

Микроскопическая анатомия и топография лимфоидных скоплений изучалась на гистологических срезах, которые окрашивались гематоксилином-эозином, пикрофуксином по ван Гизон и по методу Фута.

Результаты исследования и обсуждение

Одиночные лимфоидные скопления на тотальных препаратах выявлены во всех стенках носоглотки. Они имеют округлую и овальную формы и расположены в задней и боковых стенках глотки. В задней стенке лимфоидные скопления локализованы между трубно-глочочными складками органа во всех изученных возрастных периодах. Определенных закономерностей в расположении лимфоидных скоплений по отношению друг к другу обнаружить не удалось.

В боковых стенках лимфоидные скопления сконцентрированы в области трубно-глочочных складок. Они беспорядочно лежат по отношению друг к другу как в толще самой складки, так и по сторонам от нее. В этих участках лимфоидные скопления в изученных

возрастных периодах имеют округлую и овальную формы. Рассеянные в задней стенке носовой части глотки лимфоидные скопления отстоят от нижнего края плоточной миндалины на расстоянии от 2-4 мм. В боковой стенке рассеянные лимфоидные скопления отстоят от края трубной миндалины на 4-6 мм в среднем.

Количество одиночных лимфоидных скоплений, расположенных в стенках носовой части глотки человека с возрастом незначительно изменяется (Таблица 2). Минимальные показатели количества лимфоидных скоплений отмечены в старческом возрасте. Выявлена тенденция к большему количеству лимфоидных скоплений в правой боковой стенке носоглотки.

Таблица 2

КОЛИЧЕСТВО ЛИМФОИДНЫХ СКОПЛЕНИЙ
 В СТЕНКАХ НОСОВОЙ ЧАСТИ ГЛОТКИ ЧЕЛОВЕКА $X \pm Sx(\text{min-max})$

Возрастные периоды	n	Количество лимфоидных скоплений в разных отделах носоглотки		
		Задняя стенка	Боковая стенка	
			правая	левая
I-й период зрелого возраста	7	4,0±1,0 (3-5)	3,0±0,8 (1-5)	3,0±0,8 (1-6)
II-й период зрелого возраста	7	3,5±0,2 (3-4)	4,6±0,5 (3-6)	3,0±0,8 (3-3)
Пожилой возраст	7	3,0±0,4 (2-4)	3,7±0,4 (3-5)	3,2±0,4 (3-4)
Старческий возраст	7	2,6±0,2 (2-3)	3,4±0,3 (2-4)	3,4±0,2 (3-4)

Примечание: n — количество наблюдений

Анализ размеров лимфоидных скоплений на тотальных препаратах в задней и боковых стенках носовой части органа показали их небольшие размеры (Таблица 3). Следует отметить, что размеры лимфоидных скоплений существенно уменьшаются к старческому возрасту по сравнению с пожилым возрастом.

Таблица 3

РАЗМЕРЫ ЛИМФОИДНЫХ СКОПЛЕНИЙ (в мм)
 НА ТОТАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТАХ НОСОВОЙ ЧАСТИ ГЛОТКИ ЧЕЛОВЕКА $X \pm Sx(\text{min-max})$

Возрастные периоды	n	Размеры лимфоидных скоплений в разных отделах носоглотки (в мм)					
		Задняя стенка		Правая боковая стенка		Левая боковая стенка	
		длина	ширина	длина	ширина	длина	ширина
I-й период зрелого возраста	7	1,20±0,2 (1,12-1,53)	1,0±0,4 (0,86-1,14)	1,04±0,2 (0,58-1,77)	0,81±0,1 (0,63-1,23)	1,20±0,1 (0,67-1,62)	0,89±0,1 (0,59-1,12)
II-й период зрелого возраста	7	1,02±0,2 (0,28-1,62)	0,8±0,2 (0,23-1,16)	1,27±0,2 (0,78-2,37)	0,93±0,3 (0,59-1,68)	1,2±0,4 (1,14-2,6)	1,06±0,3 (0,83-1,94)
Пожилой возраст	7	1,3±0,4 (1,03-0,6)	0,9±0,4 (0,80-1,01)	1,33±0,1 (0,92-1,7)	0,95±0,1 (0,64-1,4)	1,36±0,9 (1,14-1,60)	0,98±0,7 (0,83-1,20)
Старческий возраст	7	0,60±0,1 (0,36-0,94)	0,54±0,9 (0,30-0,87)	0,47±0,4 (0,35-0,57)	0,38±0,2 (0,31-0,45)	0,47±0,4 (0,37-0,64)	0,32±0,2 (0,22-0,40)

На микропрепаратах лимфоидные образования в стенках глотки представлены лимфоидными скоплениями, то есть узелками, а также диффузно расположенными лимфоидными клетками. Лимфоидные скопления залегают как в подэпителиальном слое слизистой оболочки, так и глубоко в толще собственной пластинки слизистой оболочки,

которая образована плотной волокнистой соединительной тканью. Здесь они, как правило, локализируются возле желез глотки.

Форма лимфоидных скоплений от округлой до веретенообразной и вытянутой вдоль базального слоя эпителии. На срезах, окрашенных гематоксилином-эозином, лимфоидные скопления имеют вид темно-голубых образований с нечетко очерченной периферией и с более плотным расположением лимфоидных клеток в центре. В силу того, что концентрация лимфоцитов в скоплениях постепенно уменьшается к его периферии, иногда не удается установить достаточно четкой границы между ними и диффузно рассеянными лимфоидными клетками прилежащей ткани (Таблица 4). Лимфоидные скопления в стенках носоглотки центров размножения не имеют.

Таблица 4

ПЛОТНОСТЬ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЛИМФОЦИТОВ
 В ЛИМФОИДНЫХ СКОПЛЕНИЯХ НОСОГЛОТКИ ЧЕЛОВЕКА $X \pm S \times (\min-max)$

Возрастные периоды	n	количество лимфоцитов в лимфоидных скоплениях носоглотки человека на площади оклярной сетки в мм ² (ок.10, об.40)	
		в центре лимфоидного скопления	на периферии лимфоидного скопления
I-й период зрелого возраста	3	20,47±2,94 (15-22)	10,21±6,3 (3-18)
II-й период зрелого возраста	4	20,45±1,96 (15-22)	10,2±3,93 (3-17)
Пожилой возраст	4	14,04±4,21 (6-20)	12,61±3,92 (3-17)
Старческий возраст	4	14,03±4,2 (6-20)	12,83±4,21 (3-18)

Выводы

Лимфоидные образования в стенках носоглотки представлены лимфоидными скоплениями и диффузно рассеянными клетками лимфоидного ряда.

Лимфоидные скопления округлой и овальной формы центров размножения не имеют.

В локализации лимфоидных скоплений в разных стенках носоглотки имеются четкие топографические особенности, которые отмечены выше.

Важным является то, что к пожилому и старческому возрастам материальный субстрат (одиночные лимфоидные скопления) иммунного аппарата носоглотки полностью не редуцируется.

Список литературы:

1. Мурагзамова Г. М. Анатомия и топография трубной миндаины человека в возрастном аспекте // Арх. Анат. 1989. Т.ХСУ, №4. Вып. 1. С. 68-72.
2. Назаров Д. Р. Морфометрическая характеристика структурных элементов небных миндалин взрослого человека // Функциональная морфология лимфатических узлов и других органов иммунной системы и их роль в иммунных процессах. М., 1983. С. 125-126.
3. Шаршембиев Ж. А. Анатомия и топография лимфоидных скоплений в стенках глотки человека // Морфологические ведомости. 2004. №1-2. С. 53-58.
4. Шаршембиев Ж. А., Сапакунова К. Ш. К вопросу о структурной организации иммунного аппарата дыхательных путей человека // Медицина Кыргызстана. 2008. №2. С. 53-56.
5. Шаршембиев Ж. А., Сапакунова К. Ш. Структурная организация дыхательных путей человека // Здравоохранение Кыргызстана. 2008. №3. С. 75-78.

6. Шаршембиев Ж. А., Сапакунова К. Ш. Способ выявления лимфоидных образований в стенках гортани. Патент №1311 КГ // Интеллектуалдык менчик. 2010. №11. 42 с.

7. Шаршембиев Ж. А., Сапакунова К. Ш. и др. Морфология лимфоидных образований в стенках преддверия гортани человека // Вестник Киргизской государственной медицинской академии им. И. К. Ахунбаева. 2012. №4 . С. 95-100.

8. Шаршембиев Ж. А., Сапакунова К. Ш. и др. Топография лимфоидных узелков в стенках гортани у людей зрелого возраста // Хирургия. Морфология. Лимфология. 2014. Т. 11, №22. С. 34-37.

9. Аршавский И. А. Основы возрастной периодизации // Возрастная физиология. М: Наука, 1975.

References:

1. Muragzamova, G. M. (1989). Anatomiya i topografiya trubnoi mindaliny cheloveka v vozrastnom aspekte. *Arkh. Anat. T.KhSU*, 4(1). 68-72.

2. Nazarov, D. R. (1983). Morfometricheskaya kharakteristika strukturnykh elementov nebnnykh mindalin vzroslogo cheloveka. In *Funktsional'naya morfologiya limfaticeskikh uzlov i drugikh organov immunoj sistemy i ikh rol' v immunnykh protsessakh*. Moscow, 125-126. (in Russian).

3. Sharshembiev, Zh. A. (2004). Anatomiya i topografiya limfoidnykh skoplenii v stenkakh glotki cheloveka. *Morfologicheskie vedomosti*, (1-2). 53-58. (in Russian).

4. Sharshembiev, Zh. A., & Sapakunova, K. Sh. (2008). K voprosu o strukturnoj organizatsii immunogo apparata dykhatel'nykh putej cheloveka. *Meditsina Kyrgyzstana*, (2). 53-56. (in Russian).

5. Sharshembiev, Zh. A., & Sapakunova, K. Sh. (2008) Strukturnaya organizatsiya dykhatel'nykh putej cheloveka. *Zdravookhranenie Kyrgyzstana*, (3). 75-78. (in Russian).

6. Sharshembiev Zh. A., & Sapakunova K. Sh. (2010). Sposob vyyavleniya limfoidnykh obrazovaniy v stenkakh gortani. Patent №1311 КГ. *Intelektualdyk menchik*, (11). 42. (in Russian).

7. Sharshembiev, Zh. A., & Sapakunova, K. Sh. et al. (2012). Morfologiya limfoidnykh obrazovaniy v stenkakh preddveriya gortani cheloveka. *Vestnik Kyrgyzskoi gosudarstvennoi meditsinskoi akademii im. I. K. Akhunbaeva*, (4). 95-100. (in Russian).

8. Sharshembiev, Zh. A., & Sapakunova, K. Sh. et al (2014). Topografiya limfoidnykh uzelkov v stenkakh gortani u lyudei zrelogo vozrasta. *Khirurgiya. Morfologiya. Limfologiya*, 11(22). 34-37. (in Russian).

9. Arshavskii, I. A. (1975). Osnovy vozrastnoi periodizatsii. *Vozrastnaya fiziologiya*. Moscow: Nauka. (in Russian).

*Работа поступила
в редакцию 10.09.2019 г.*

*Принята к публикации
17.09.2019 г.*

Ссылка для цитирования:

Шаршембиев Ж. А., Караева Р. Р., Морковкина А. Б. Морфология иммунного аппарата носоглотки человека // Бюллетень науки и практики. 2019. Т. 5. №10. С. 60-64. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/47/08>

Cite as (APA):

Sharshembiev, Zh., Karaeva, R., & Morkovkina, A. (2019). Morphology of Immune Apparatus Human Nasopharynx. *Bulletin of Science and Practice*, 5(10), 60-64. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/47/08> (in Russian).